

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 316 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	

Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozоров Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	
Национальная оценка рисков отмыывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati.....	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari.....	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	

SOLIQ BAZASINI ANIQLASH METODOLOGIYASINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TAMOYILLARI

Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna

TDIU huzuridagi "O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari" ITM doktoranti (DSc), PhD.,
ORCID: 0009-0002-8782-2762

Annotatsiya: Ushbu maqolada soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos jihatlari, xususiyatlari va tamoyillari xususida mulohazalar olib borilgan, shuningdek, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida soliq bazasini aniqlashning innovatsion yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Qolaversa, maqola davomida soliq bazasini aniqlash metodologiyasidagi mavjud muammolar o'rganilgan holda, ularni bartaraf etish mumkin bo'lgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliqlar, soliq tizimi, soliq siyosati, soliq bazasi, soliq bazasini aniqlash metodologiyasi, soliq to'lovchilar, soliq obyekti, soliq imtiyozlari, davlat moliyasi, iqtisod.

Abstract: This article discusses the specific aspects, features and principles of the tax base determination methodology, as well as innovative approaches to determining the tax base in the conditions of the modern economy. In addition, the article studies the existing problems in the tax base determination methodology and develops proposals and recommendations that can be used to eliminate them.

Key words: taxes, tax system, tax policy, tax base, methodology for determining the tax base, taxpayers, tax object, tax preferences, state finance, economy.

Аннотация: В статье рассматриваются специфические аспекты, особенности и принципы методики определения налоговой базы, а также рассматриваются инновационные подходы к определению налоговой базы в современной экономике. Кроме того, в статье рассматриваются существующие проблемы в методике определения налоговой базы и разрабатываются предложения и рекомендации, которые могут быть использованы для их устранения.

Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая политика, налоговая база, методика определения налоговой базы, налогоплательщики, объект налогообложения, налоговые льготы, государственные финансы, экономика.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot va biznes muhitida raqobatbardoshlikni ta'minlash, samarali boshqaruv va strategik qarorlar qabul qilish uchun to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lish juda muhimdir. Bu jarayonning asosiy komponentlaridan biri – soliq munosabatlari hisoblanib, bunda asosiy e'tibor soliq bazasini aniqlash jarayoniga qaratiladi.

Soliq bazasi – bu davlat yoki mahalliy boshqaruv organlari tomonidan yig'iladigan soliq va boshqa majburiy to'lovlar manbalarini belgilovchi iqtisodiy ko'rsatkichlar yig'indisi sifatida e'tirof etilsa, soliq bazasini aniqlash metodologiyasi soliq tizimini tashkil etish va boshqarish jarayonida qo'llaniladigan usul va tamoyillar to'plamidir. Xususan, soliq bazasini aniqlash jarayoni, davlatning moliyaviy resurslarini shakllantirish va iqtisodiy siyosatini amalga oshirishda dolzarb bo'libgina qolmay, soliq yig'imlarini oshirish, balki iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ijtimoiy adolatni saqlash va korrupsiyani kamaytirish kabi vazifalarni ham o'z ichiga oladi. Soliq bazasini aniqlashning asosiy tamoyillari uning samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, har bir tamoyil soliq bazasini aniqlash jarayonining alohida jihatlari yoritadi va ularning o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi.

Shu nuqtai nazardan, soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos tamoyillari nafaqat nazariy jihatdan e'tiborga molik, balki amaliyotda ham katta ahamiyatga ega ekanligi ushbu maqolaning maqsadi sifatida

soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos jihatlari va e'tibor qaratish kerak bo'lgan tamoyillarni ko'rib chiqish lozimligini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga oid tadqiqotlar ko'plab mamlakatlarda amalga oshirilgan va iqtisodiy nazariyalar, amaliy tadqiqotlar va statistik tahlillar orqali e'lon qilingan. Chunonchi, OECD (Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti) soliq siyosatining samaradorligi va adolatini baholash uchun turli mamlakatlarda soliq bazasini aniqlash metodologiyalarini tahlil qilgan bo'lsa, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda esa soliq bazasini kengaytirish va daromadlarni taqsimlashning ijtimoiy adolatga ta'siri ko'rib chiqilgan hamda davlat xarajatlari va soliq yig'implari o'rtasidagi muvozanatga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, har yili chiqariladigan hisobotlarda soliq tizimlari, soliq yuklari va ularning iqtisodiy faoliyatga ta'siri o'rganiladigan jarayonlar Jahon Banki tomonidan amalga oshiriladi. Bu tadqiqotlar soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga tayagan holda olib boriladi.

Ushbu keltirilgan xalqaro tashkilotlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar soliq bazasini aniqlash metodologiyasining turli jihatlari ko'rib chiqqan va iqtisodiy nazariyalar, amaliy misollar va statistik tahlillar orqali soliq siyosatini yanada samarali qilishga yordam beradi. Biroq, bu tadqiqotlar soliq bazasini aniqlash metodologiyasi borasidagi ilmiy nazariyalarning bir qismigina hisoblanib, biz quyida ushbu sohaga oid eng asosiy nazariyalar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Jumladan, klassik iqtisodchilar qarashlariga nazar tashlasak, masala yanada oydinlashadi. Chunonchi, Adam Smitning ishlari bugungi kunda ham zamonaviy soliq siyosatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Adam Smit soliq tizimining asosiy tamoyillarini ishlab chiqqan va soliq to'lovchilar uchun adolatli va samarali tizimni ta'minlash zarurligini ta'kidlaganining zamirida soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga ishora etgan deyish mumkin. A.Smit bir nechta tanlab olingan manbalarga tayanmasdan, turli xil daromad manbalari bo'yicha taqsimlanadigan keng qamrovli soliq bazasi tizimi g'oyasini ilgari surgan va har bir shaxs o'z soliq majburiyatini bajarishi uchun soliq bazasi oddiy, shaffof va minimal imtiyozlar bilan to'la bo'lishi kerakligini ta'kidlagan[1].

D.Rikardo soliq tizimining iqtisodiy samaradorligini o'rganib, soliqning ishlab chiqarishga ta'sirini tahlil qildi. U soliq yukini taqsimlash va uning iqtisodiy faoliyatga ta'siri haqida fikr yuritdi. Ricardo, shuningdek, soliq tizimining adolatli bo'lishi zarurligini ham ta'kidlagan bo'lsa[2], J. Mill soliq siyosatining ijtimoiy aspektlariga e'tibor qaratish orqali soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga murojaat qiladi. U soliqning ijtimoiy adolat va tenglik tamoyillariga mos kelishi kerakligini, soliq bazasini kengaytirish va davlat xizmatlarini moliyalashtirish uchun zarur bo'lgan resurslarni jalb qilish muhimligini ta'kidladi[3].

D. Kahneman va A. Tversky asarida inson qaror qabul qilish jarayonlari tahlil qilingan bo'lib, soliq to'lovchilarning qarorlari qanday qilib soliq bazasini aniqlashga ta'sir etishi bo'yicha muhokamalarni qamrab olgan bo'lsa[4], R. Musgrave o'z asarida davlat moliyasi nazariyasini ishlab chiqdi. Bu esa soliq bazasini aniqlash metodologiyasini ishlab chiqishda davlatning rolini tushunishga yordam beradi. U bu tadqiqotlari orqali soliq siyosatini ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan baholashga uringan[5].

Soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga oid yana bir necha ilmiy asarlar mavjud bo'lib, ularning ba'zilari sifatida J. Gruber[6], S. Jones[7], B. Salani[8], A.Razini[9] hamda J. Slemrod va J. Bakija kabilarni ham e'tirof etish maqsadga muvofiqdir[10].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi sifatida soliq bazasini aniqlash metodologiyasiga oid ilgari surgan g'oyalar, turli fikrlar, bu jarayonning o'ziga xos tamoyillari va e'tiborga molik jihatlarni chuqur o'rganish orqali analiz va sintez, kuzatish, ilmiy mushohada, ma'lumotlarni guruhlash hamda klassifikatsiyalash orqali nazariy tahlil usullaridan keng foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Soliq bazasini aniqlash metodologiyasi iqtisodiy nazariyalar, amaliy tadqiqotlar va soliq siyosati kontekstida dolzarb bo'lgan mavzu hisoblanib, har bir davrda har bir mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida belgilab olingan chora-tadbirlarga asoslangan holda tashkil etiladigan jarayon sanaladi. Shu sababdan bu mavzuni tadqiq etishda turli iqtisodchilar tomonidan ilgari surilgan turli yondashuvlar va davlat tomonidan belgilab olingan ichki va tashqi iqtisodiy siyosat masalalaridan kelib chiqiladi.

Xususan, ayni kunlarda xalqaro hamjamiyat tomonidan soliq bazasini aniqlash metodologiyasida bir qator jihatlarga ko'proq e'tibor qaratib kelinmoqda (1-jadval).

1-jadval. Soliq bazasini aniqlash metodologiyasida xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratadigan muhim jihatlar¹.

№	Asosiy jihat	Asosiy jihatning mazmuni
1.	Soliq qonunchiligi	Soliq bazasini aniqlashda mamlakatdagi soliq qonunlari va normativ hujjatlar chuqur o'rganiladi. Bu qonunlar soliq bazasini shakllantirish va hisoblashda asosiy omil hisoblanadi.
2.	Soliq obyektlari	Soliq bazasini aniqlashda soliq obyektlarini to'g'ri belgilash muhimdir. Bu yerda mol-mulk, daromad, foyda kabi ob'ektlarning tabiati va ularning soliqqa ta'siri ko'rib chiqiladi.
3.	Hisob-kitob usullari	Soliq bazasini aniqlashda foydalaniladigan hisob-kitob usullari, jumladan, analitik va sintetik hisob, shuningdek, soliq bazasini baholash metodlariga (masalan, bozor qiymati, xarajatlar usuli) katta e'tibor qaratiladi.
4.	Statistik ma'lumotlar	Soliq bazasini aniqlash uchun statistik ma'lumotlar va tahlillarni to'g'ri yig'ish va tahlil qilish ishlari olib boriladi. Bu ma'lumotlar soliq bazasining o'zgarishini kuzatishga yordam beradi.
5.	Soliq rejasi va strategiyalari	Soliq bazasini aniqlash jarayonida soliq rejasi va strategiyalarini ishlab chiqiladi. Bu, soliq yig'imlarini optimallashtirish va soliq to'lovchilarni rag'batlantirish uchun zarur.
6.	Soliq to'lovchilarning turlari	Turli xil soliq to'lovchilarning (yuridik va jismoniy shaxslar) xususiyatlari hisobga olinadi. Har bir toifaga xos soliq bazasini aniqlash usullari farq qilishi mumkin.
7.	Xalqaro tajribalar	Xalqaro tajribalarni o'rganiladi va ular milliy kontekstga moslashtiriladi. Bu soliq bazasini aniqlashda yangi yondashuvlar va metodlarni kiritishga yordam beradi.
8.	Ommaviy axborot vositalari	Soliq bazasi haqida jamoatchilikni xabardor qilish va uning ahamiyatini tushuntirish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalaniladi.

Yuqorida tasvrlangan 1-jadval ma'lumotlarida soliq bazasini aniqlash metodologiyasida xalqaro hamjamiyat e'tibor qaratadigan muhim jihatlar birma bir sanab o'tilgan bo'lib, ushbu jihatlar soliq bazasini aniq va samarali aniqlash imkonini yanada oshirishga xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Bunda, soliq qonunchiligini chuqur o'rganish, soliq obyektlarini to'g'ri belgilash, foydalaniladigan hisob-kitob usullari, statistik ma'lumotlar va tahlillarni to'g'ri yig'ish ishlari, soliq rejasi-yu strategiyalarini ishlab chiqish masalalari, soliq to'lovchilar xususiyatlarining hisobga olinishi va xalqaro tajribalarni o'rganilishidan tortib to soliq bazasi haqida jamoatchilikka tushuntirish uchun ommaviy axborot vositalaridan foydalanish ishlari nazarda tutilmoqda. Ushbu jihatlar yohud xususiyatlar esa soliq bazasini aniqlash metodologiyasining umumiy tamoyillarini keltirib chiqaradi.

Olib borgan tadqiqotlarimiz davomida shu narsa aniqlandiki, soliq bazasini aniqlash metodologiyasining umumiy tamoyillari quyidagilarni o'z ichiga oladigan chizma orqali tasvirlansa yanada oydinlashadi (1-rasm).

1-rasm. Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining umumiy tamoyillari².

1 Muallif ishlanmasi
2 Muallif ishlanmasi.

O'rganilgan manbalar va nazariy yondashuvlardan kelib chiqqan holda 1-rasmda tasvirlangan chizmani tahlil qiladigan bo'lsak, soliq bazasini aniqlash metodologiyasining umumiy tamoyillari sifatida ochiqlik va shaffoflik birinchi o'rinda turadi. Ya'ni, soliq bazasini aniqlash jarayoni ochiq va shaffof bo'lishi kerakligi soliq to'lovchilarning hamda jamoatchilikning jarayonni tushunishi va ishonch hosil qilishi uchun muhim ekanligini izohlasa, adolat va tenglik tamoyili har bir soliq to'lovchi o'z daromadiga yoki mulkiga mos ravishda soliq to'lashi kerakligi ijtimoiy tenglikni ta'minlashda asosiy dastak ekanligini bildiradi.

Tamoyillar ichida qonuniylik barcha jarayonlar amalga oshirilishidagi qonun ustivorligiga urg'u bersa, soddalik va tushunarli bo'lish soliq to'lovchilarga o'z majburiyatlarini osonroq tushunish va bajarishga turtki bo'ladi. Shuningdek, soliq bazasini aniqlash metodologiyasi o'zgaruvchan iqtisodiy sharoitlarga moslashuvchan bo'lish tamoyili yangi iqtisodiy tendensiyalar va o'zgarishlarga tez javob berishga imkon bersa, xalqaro standartlar va tavsiyalarni hisobga olish turli hamkorlikni kuchaytiradi hamda global iqtisodiyotda raqobatbardoshlikni oshirishni ta'minlaydi.

Qolaversa, soliq bazasini aniqlash jarayoni iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam berishi, shu bilan birga, tahlil qilish va prognozlar ishlab chiqishda statistik asoslanganlik tamoyiliga ham tayanishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Soliq bazasini aniqlash metodologiyasi iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayon bo'lganligi uchun ham soliq tizimining samaradorligini oshirish, soliq to'lovchilarni adolatli ravishda yuklash va davlat budjetini to'ldirish maqsadida ishlab chiqiladi. Yuqorida qilgan tahlillarimizdan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, soliq bazasini aniqlash jarayoni iqtisodiy sharoitga mos ravishda amalga oshirilishi, olingan ma'lumotlar ishonchli va aniq bo'lishi, zamonaviy texnologiyalar va analitik vositalardan foydalanish, soliq to'lovchining haq-huquqlari inobatga olinishi zarurligi kabilar soliq bazasini aniqlash metodologiyaning o'ziga xos xususiyatlari sifatida e'tiborga molik. Qolaversa, ushbu xususiyat va tamoyillardan kelib chiqqan holda quyidagi takliflarni berish lozim deb topdik:

1. Har yili iqtisodiy sharoitlar o'zgarib borayotganligi sababli, soliq bazasini aniqlash metodologiyasi muntazam ravishda yangilanib turilishi lozim. Bu, ayniqsa, yangi iqtisodiy tendensiyalarni hisobga olishda muhimdir;

2. Soliq bazasini aniqlash uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni keng qamrovli yig'ish tizimini joriy etishni tavsiya etamiz;

3. Soliq organlari xodimlarining bilim va ko'nikmalarini oshirish uchun doimiy ravishda treninglar o'tkazilishi kerak. Bu xodimlarning malakasini oshirib, metodologiyani samarali tatbiq etishga yordam beradi;

4. Ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish jarayonida innovatsion texnologiyalarni (masalan, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar analitikasi) qo'llashni taklif etamiz. Bu jarayonlarni tezlashtiradi va aniqlikni oshiradi;

5. Soliq bazasini aniqlash jarayonida ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlik qilish, aholini soliq masalalarida xabardor qilishga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, soliq to'lovchilar o'rtasida ijtimoiy mas'uliyatni oshiradi.

Albatta, ushbu takliflar soliq tizimida soliq bazasini aniqlash metodologiyasining samaradorligini oshirishga va iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishga yordam beradi deb hisobymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- Smith, Adam. The Wealth of Nations. Oxford, England: Bibliomania.com Ltd, 2002.
- Ricardo, David, 1772-1823. On the Principles of Political Economy and Taxation. London : John Murray, 1817.
- Mill, John Stuart. Principles of Political Economy. edited by Laughlin, J. New York, (1884)
- Tversky, A., Kahneman, D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. J Risk Uncertainty 5, 297-323 (1992). <https://doi.org/10.1007/BF00122574>
- Musgrave, R.A. (1959) The Theory of Public Finance. McGraw Hill, New York.
- Gruber, Jonathan. Public Finance and Public Policy. New York, NY: Worth Publishers, 20052004.
- Sally Jones, Shelley Rhoades-Catanach, Sandra Callaghan., "Principles of Taxation for Business and Investment Planning" - 704 pages, Hardcover., Published April 7, 2023.
- Salanié, Bernard. The Economics of Taxation. The MIT Press, 2011. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhcj6>. Accessed 4 Feb. 2025.
- Assaf Razin, Joel Slemrod, Efraim Sadka., "Taxation in a Global Economy: Theory and Evidence"., University of Chicago Press; ISBN: 0-226-70591-9; <http://www.nber.org/books/razi90-1>; January 1990.
- Joel Slemrod, Jon Bakija, "Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Debate over Taxes"; ISBN 978-0-262-69363-9; Massachusetts Institute of Technology © 2008
- Xalikchayeva, S. "O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMIDA BILVOSITA SOLIQLAR BAZASINI ANIQLASHNING USLUBIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI". Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, vol. 2, no. 4, Apr. 2024, pp. 259-68, doi:10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss4-pp259-268.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>